

БОЛАЛАРДА АНТИБИОТИКЛАРДАН НОТЎҒРИ ФОЙДАЛАНИШ ВА АНТИМИКРОБ РЕЗИСТЕНТЛИК ХАВФИ: ЎЗБЕКИСТОН БЎЙИЧА ТИЗИМЛИ ШАРҲ

Рақибов Фахриддин Абдумухторович

“Central Asian Medical University” катта ўқитувчиси.

e.mail: faxriddinraqibov@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0004-4017-4838>

Бекмирзаева Хурсаной Адхамжон қизи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18719466>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 31-yanvar 2026 yil
Ma'qullandi: 12-fevral 2026 yil
Nashr qilindi: 21-fevral 2026 yil

KEY WORDS

Антимикроб
резистентлик,
антибиотикларни нотўғри
қўллаш, болалар, Ўзбекистон,
ўз-ўзини даволаш, электрон
рецептлар.

ABSTRACT

Микробларга қарши чидамлик (АМР)нинг ўсиши, айниқса паст ва ўрта даромадли мамлакатларда, жумладан Марказий Осиёда, жамоат саломатлигига жиддий глобал таҳдид тугдирмоқда. Педиатрия амалиётида антибиотиклардан ноқилона фойдаланиш АМРнинг ривожланишига олиб келадиган ва кенг тарқалган болалар юқумли касалликларини даволашни мураккаблаштирувчи асосий омил ҳисобланади. Ушбу мақолада Ўзбекистонда болаларга антибиотикларни нотўғри қўллаш билан боғлиқ муаммолар таҳлил қилинади.

Мавзунинг долзарблиги. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) маълумотларига кўра, антимикроб резистентлик (АМР) инсоният саломатлиги учун ўнта глобал таҳдиддан бири ҳисобланади [1]. Ҳар йили АМР бутун дунё бўйлаб юз минглаб одамнинг ўлимига сабаб бўлмоқда ва 2050 йилга келиб бу кўрсаткич йилига 10 миллион кишига етиши мумкинлиги тахмин қилинмоқда [2]. Айниқса, паст ва ўрта даромадли мамлакатлардаги вазият ташвишли, чунки бу ерларда АМР юки энг юқори ва эпидемиологик назорат тизимлари кўпинча етарли даражада ривожланмаган [3].

Педиатрик аҳоли энг заиф гуруҳ ҳисобланади, чунки болалар орасида юқумли касалликларнинг юқори даражада учраши антибиотикларнинг кенг қўламда ва кўпинча асосиз қўлланилишига олиб келади. Ушбу дори воситаларини нотўғри қўллаш, жумладан ўз-ўзини даволаш, вирусли инфекцияларда қўллаш ва доза тартибига риоя қилмаслик, резистентликнинг ривожланишини сезиларли даражада тезлаштиради [4].

Ўзбекистон шароитида муаммо маданий хусусиятлар (ота-оналарнинг дори билан даволашдан юқори кутишлари), рецептсиз дори-дармонларнинг мавжудлиги (якин вақтгача) ва соғлиқни сақлаш тизимини дори-дармонлар айланмасини рақамли назорат қилишга мослаштиришнинг зарурати туфайли янада кескинлашмоқда. Айнан шу минтақада антибиотиклардан ноқилона фойдаланиш сабабларини ўрганиш АМРнинг олдини олиш бўйича самарали миллий стратегияларни ишлаб чиқиш учун жуда муҳимдир.

Тадқиқотнинг мақсади ва вазифалари. Ушбу тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистон педиатрия амалиётида антибиотиклардан нотўғри фойдаланишга олиб келадиган омилларни ҳар томонлама таҳлил қилиш ҳамда замонавий тартибга солиш ислохотларининг мазкур муаммони ҳал этишдаги таъсирини баҳолашдан иборат.

Қўйилган мақсадга эришиш учун қуйидаги вазифалар белгиланди:

- Ўзбекистонда болаларни даволашда антибиотиклар қўлланилиши бўйича ота-оналарнинг билим даражаси ва қарашларини таҳлил қилиш, асосий хато тушунчаларни аниқлаш;
- Умумий амалиёт шифокорлари ва педиатрларнинг клиник амалиётини ўрганиш, уларнинг халқаро ва миллий даволаш протоколларига риоя қилиш даражасини баҳолаш;
- Антибиотикларнинг ҳаддан ташқари истеъмолига ҳисса қўшадиган тизимли ва иқтисодий омилларни, жумладан фармацевтика маркетингининг таъсири ва дори воситаларининг мавжудлигини аниқлаш;
- Давлат томонидан тартибга солишнинг жорий чора-тадбирлари, хусусан, 2025 йил декабрь ойидан бошлаб электрон рецептлар тизимини жорий этиш самарадорлигини баҳолаш;
- Минтақада микробларга қарши чидамлик ўсиш суръатларини пасайтириш мақсадида педиатрияда антибиотиклардан фойдаланишни оптималлаштириш бўйича илмий асосланган тавсиялар ишлаб чиқиш.

Ўзбекистон, Марказий Осиёнинг кўплаб мамлакатлари сингари, АМРга қарши курашда жиддий қийинчиликларга дуч келмоқда. 2019-2021 йилларда АМР бўйича Давлат дастурини қабул қилиш ва 2017 йилда АМР Миллий марказини ташкил этиш каби саъй-ҳаракатларга қарамай, сиёсатни амалга ошириш ва маълумотларни тўплашда сезиларли камчиликлар мавжуд [5]. Ушбу мақола Ўзбекистонда болаларда антибиотиклардан нотўғри фойдаланиш муаммоларини чуқур таҳлил қилиш, бу ҳодисанинг асосий сабабларини аниқлаш ва уни бартараф этиш бўйича амалга оширилаётган чора-тадбирларни баҳолашга қаратилган.

Материаллар ва усуллар. Ушбу мақолани тайёрлаш учун 2015 йилдан 2026 йилгача бўлган даврда нашр этилган илмий адабиётларнинг тизимли таҳлили ўтказилди. Изланиш PubMed, ScienceDirect, ResearchGate ва Google Scholar маълумотлар базаларида амалга оширилди. Ўзбекистонга бевосита алоқадор бўлган тадқиқотларга, шунингдек, Марказий Осиёдаги кўшни мамлакатларнинг тегишли минтақавий контекстни тақдим этиши мумкин бўлган нашрларига алоҳида эътибор қаратилди. Фармацевтика бозорини тартибга солиш ва АМРга қарши курашиш бўйича Ўзбекистон давлат органларининг тўлиқ матнли мақолалари, шарҳлари, ЖССТ ҳисоботлари ва нашрлари таҳлил қилинди.

Муҳокама ва натижалар. Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, Ўзбекистон ва минтақанинг бошқа мамлакатларидаги ота-оналарнинг катта қисми антибиотиклар ҳақида нотўғри тасаввурга эга. Антибиотиклар грипп ва шамоллаш каби вирусли инфекцияларга қарши самарали деган фикр кенг тарқалган [5]. Бу эса шифокорларга кўрсатма бўлмаган тақдирда ҳам антибиотиклар буюриш талаби билан босим ўтказишга олиб келади. Ота-оналар кўпинча тез соғайишни кутишади ва "сифатли даволаш" қиммат дори-дармонлар, томир ичига юбориш ёки учинчи авлод сефалоспоринлари каби сўнгги авлод антибиотикларини буюришни ўз ичига олади, деб ҳисоблашади [6]. Тиббий ёрдам сифатини бундай маданий тушуниш антибиотиклардан нооқилона фойдаланишга ва уларга чидамликни ривожлантиришга сабаб бўлади. Антибиотиклар билан ўз-ўзини даволаш ҳам жиддий муammo ҳисобланади. Ўзбекистонда ўтказилган тадқиқот шуни кўрсатадики, ич кетиш билан касалланган болаларнинг 70 фоизгача антибиотикларни нотўғри қабул қилган [7]. Бу кўпинча дорихоналарда антибиотикларга рецептсиз осон кириш билан боғлиқ бўлиб, бу яқинда тартибга солувчи ўзгаришларгача бўлган вазиятга хос эди [6].

Тиббиёт ходимлари томонидан антибиотикларни буюриш амалиёти ҳам АМР муаммосига ҳисса қўшади. Аниёзова ва ҳамкасбларининг (2024) тадқиқоти Ўзбекистондаги умумий амалиёт шифокорларининг 66,5 фоизи антибиотикларни тайинлашда клиник тавсияларга асосланмаслигини аниқлаган [5]. Бундан ташқари, шифокорларнинг тахминан 60 фоизи балғамли йўталда ва учдан бир қисми иситмада антибиотиклар буюради, бу кўпинча кўрсатмаларга мос келмайди. Шифокорлар, шунингдек, беморлар ва уларнинг ота-оналари томонидан босимга дучор бўлишади, бу эса антибиотикларни "ҳар эҳтимолга қарши" "ҳимоя" сифатида буюришга олиб келади [6]. Антибиотикларни кечиктирилган тайинлаш стратегияси ҳақида етарлича хабардор бўлмаслик ҳам шифокорлар амалиётига таъсир килувчи омиллар сифатида қайд этилган [6].

Яқин вақтгача Ўзбекистонда антибиотикларни рецептсиз олиш муаммоси мавжуд эди, бу эса ўз-ўзини даволаш ва назоратсиз истеъмол қилишга сезиларли даражада ҳисса қўшган [6]. Шифокорлар ва дорихоналарга рағбат таклиф қилувчи фармацевтика компанияларининг тажовузкор маркетинги ҳам сотувларни кўпайтириш ва антибиотиклардан нооқилона фойдаланишда муҳим роль ўйнаган [6].

Ўзбекистонда АМР бўйича миллий эпидемиологик назорат тизими ривожланиш босқичида ва маълумотлар чекланган ҳолатда қолмоқда. Стандартлаштирилган маълумотлар тўпламининг йўқлиги муаммонинг кўламини аниқ баҳолашни ва аралашувлар самарадорлигини кузатишни қийинлаштиради [5]. Тахминларга кўра, 2021 йилда Ўзбекистонда 3110 га яқин ўлим бевосита АМР билан боғлиқ бўлган, 12500 ўлим эса у билан алоқадор бўлган [8]. Бу рақамлар муаммонинг жиддийлигини ва шошилиш чоралар кўриш зарурлигини таъкидлайди.

Ўзбекистон АМРга қарши курашиш чораларини кўрмоқда. 2019-2021 йилларда АМР бўйича Давлат дастури қабул қилинди ва 2017 йилда АҚШ Касалликларни назорат қилиш ва олдини олиш марказлари (SDS) кўмагида Миллий АМР маркази ташкил этилди [5].

Энг муҳим тартибга солувчи ўзгаришлардан бири антибиотиклар ва тизимли таъсир кўрсатадиган гормонал препаратларни тарқатиш учун электрон рецептлар тизимининг жорий этилиши бўлди. Соғлиқни сақлаш вазирлигининг 2025 йил 15 декабрдаги буйруғига кўра, 2025 йил 16 декабрдан бошлаб ушбу препаратлар дорихоналарда фақат электрон рецептлар орқали сотилади [9]. Ушбу чора антибиотиклар айланмаси устидан назоратни кучайтириш ва уларни шифокор кўрсатмасисиз назоратсиз сотиб олишнинг олдини олишга қаратилган. Бироқ, ҳисоботлар шуни кўрсатадики, 2026 йил бошида дорихоналар 2025 йилда дори-дармонларнинг юқори нархлари туфайли миллиардлаб маблағ олишда давом этган, бу эса нархларни янада қатъийроқ назорат қилиш ва рақамли назоратни кучайтириш зарурлигини кўрсатади [9].

Хулоса ва тавсиялар. Ўзбекистонда болаларда антибиотиклардан нотўғри фойдаланиш муаммоси мураккаб бўлиб, кўп томонлама ёндашувни талаб қилади. Бу аҳоли ўртасида билим даражасининг пастлиги, ота-оналарнинг шифокорларга босими, тиббиёт ходимларининг клиник тавсияларга риоя қилмаслиги, шунингдек, антибиотикларга осон кириш ва фармацевтика маркетингининг таъсири каби тизимли камчиликлар билан боғлиқ.

Ушбу муаммони самарали ҳал қилиш учун қуйидаги чора-тадбирлар зарур:

- Рақамли мониторингни кучайтириш: барча антибиотиклар учун электрон рецептлар тизимини тўлиқ жорий этиш ва қатъий назорат қилиш, шунингдек, антибиотикларни истеъмол қилиш ва резистентлик профиллари тўғрисидаги маълумотларни тўплаш ва таҳлил қилиш учун АМР бўйича интеграциялашган эпидемиологик назорат тизимини яратиш.
- Ота-оналар учун таълим кампаниялари: ота-оналарнинг антибиотиклардан тўғри фойдаланиш, вирусли ва бактериал инфекциялар ўртасидаги фарқлар, шунингдек, ўз-ўзини

даволаш ва АМР хавфи ҳақида хабардорлигини оширишга қаратилган кенг кўламли ахборот кампанияларини ишлаб чиқиш ва ўтказиш.

- Шифокорлар учун узлуксиз тиббий таълим: умумий амалиёт шифокорлари ва педиатрларни антибиотикларни оқилона тайинлаш, клиник тавсияларга риоя қилиш ва кераксиз дориларни тайинлаш босимини камайтириш учун ота-оналар билан самарали мулоқот қилиш бўйича мунтазам ўқитиш ва малакасини ошириш.
- Фармацевтика бозори устидан назоратни кучайтириш: фармацевтика компаниялари учун антибиотиклар маркетингига нисбатан қатъийроқ қоидаларни жорий этиш ва нархларни оширишнинг олдини олиш ҳамда улардан оқилона фойдаланишни рағбатлантириш учун нархларни назорат қилишни кучайтириш.

Ўзбекистон педиатрия амалиётида антибиотиклардан нотўғри фойдаланиш муаммосини ҳал қилиш ҳукумат, тиббиёт ҳамжамияти, фармацевтика саноати ва жамоатчиликнинг мувофиқлаштирилган саъй-ҳаракатларини талаб қилади. Фақат шундай комплекс ёндашув АМР тарқалишига қарши самарали курашиш ва келажак авлодлар саломатлигини таъминлаш имконини беради.

Адабиётлар:

1. World Health Organization. (n.d.). Antimicrobial resistance. 21 November 2023
2. O'Neill, J.. Tackling drug-resistant infections globally: final report and recommendations. The Review on Antimicrobial Resistance. May 2016
3. Md Fakrul Islam, Prosenjit Basak Arka, ed all. Pooling the complex survey data across the 64 lower and middle-income countries to identify the determinants of antibiotic prescribing to children under five. Helion 15 January 2025.
4. Abiri, O. T, ed all. A study protocol for the assessment of antibiotic use and antimicrobial resistance in children in Nigeria. PLoS One . 2025 Nov 19;20(11)
5. Aniyozova, D., Akilov, H., Kasimova, M., Favaretti, C., Sadyrova, M., Egamberdieva, Z., ... & Deckert, A.. Antimicrobial resistance related knowledge, attitude and practice of general practitioners, patients and farmers: A cross-sectional study in Uzbekistan. Heliyon, 2024. 10(19)
6. Carai, S., Kuttumuratova, A., Boderscova, L., Khachatryan, H., Lejneva, I., Monolbaev, K., ... & Weber, M. W. The integrated management of childhood illness (IMCI) and its potential to reduce the misuse of antibiotics. Journal of Global Health, 2021 May 22;11.
7. Jim Runesson, Elmira Shamansurova, Gunnar Jacobsson. Antibiotics are being misused to treat diarrhoeal disease in children in Uzbekistan. Acta Paediatrica, 10 November 2016. 105(11), 1354-1355.
8. ИММЕ. The burden of antimicrobial resistance (AMR) in Uzbekistan. 2023.
9. Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни Сақлаш Вазирининг буйруғи. «Электрон рецепт» тизимини босқичма-босқич жорий этиш тартибини тасдиқлаш тўғрисида. Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 2025 йил 15 декабрда рўйхатдан ўтказилди, рўйхат рақами 3725.
10. World Health Organization. (2016, November 15). Treating antibiotic-resistant infections among children in Uzbekistan.
11. Yeleupayeva, S., Dinmukhamedova, A., & Baimaganbetova, G. (2025). Current Trends in Antibiotic Resistance Patterns of Pathogens in Urinary Tract Infections in Children in Karaganda, Kazakhstan. Iranian Journal of Public Health, 54(1), 167-174.